

Potwierdzenie występowania *Ixapion variegatum* (WENCKER, 1864) (Coleoptera: Brentidae: Apioninae) w Polsce

The occurrence of *Ixapion variegatum* (WENCKER, 1864)
(Coleoptera: Brentidae: Apioninae) in Poland confirmed

Marek WANAT¹, Szymon KONWERSKI²

¹ Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław; e-mail: marek.wanat@uwr.edu.pl

² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań; e-mail: szymkonw@amu.edu.pl

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionoidea, Apioninae, Ixapiini, new records, Poland.

Tytułowy gatunek ryjkowca występuje wyłącznie w środkowej i południowej Europie, gdzie podany został dotychczas z 13 krajów (ALONSO-ZARAZAGA i in. 2017). Wszędzie, może poza Francją, jest gatunkiem bardzo rzadko spotykanym, co wydaje się jednak wynikać po części z trudnego dostępu do jego rośliny żywicielskiej (RHEINHEIMER i HASSLER 2010). *Ixapion variegatum* rozwija się na jemioli *Viscum album* L., pół-pasożyte różnych gatunków drzew, a larwa drąży kanały w cieńszych gałązkach (HOFFMANN 1958). W północnych rejonach środkowej Europy wyraźnie preferowany jest przez niego podgatunek jemioli *V. album austriacum* (WIESB.) VOLLM. (= *V. laxum* BOISS.) rosnący na sośnie *Pinus sylvestris* L. (DIECKMANN 1977, RHEINHEIMER i HASSLER 2010, HOLECOVÁ i in. 2016, PÜTZ 2017), podczas gdy w na zachodzie i południu Europy ryjkowiec ten występuje również na jemiolach rosnących na drzewach liściastych, takich jak topole, jabłonie, lipy czy klony (HOFFMANN 1958, DIECKMANN 1977, FOSTER i in. 2001). Być może decydujące znaczenie ma tu mikroklimat siedliska, bowiem żyjący w koronach drzew *I. variegatum* wydaje się być gatunkiem zdecydowanie ciepłolubnym, niewystępującym na północy Europy i obszarach o kontynentalnym typie klimatu.

W literaturze *I. variegatum* został dotąd podany z obszaru obecnej Polski tylko raz. Wykazał go przeszło 100 lat temu niemiecki koleopterolog Wilhelm KOLBE, na podstawie pojedynczego okazu złowionego w VII 1916 w okolicy ówczesnej leśniczówki Rehberg koło Pątnowa Legnickiego na Dolnym Śląsku (KOLBE 1916). Autor tego donie-

sienia wspomina przy tej okazji o obecności jemioli rosnącej na sosnach w miejscu znalezienia ryjkowca. Okaz dowodowy, zaetykietowany „Rehberg\1/7 16” został odnaleziony w jednej z gablot z tymczasowo przepiętymi (prawdopodobnie podczas lub tuż po II wojnie światowej) ryjkowcami z kolekcji innego niemieckiego zbieracza Georga POLENZA i obecnie powrócił do zbioru W. KOLBEGO przechowywanego osobno w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Informacja ta była jedyną podstawą zaliczania *I. variegatum* do fauny Śląska i Polski we wszystkich późniejszych wykazach i katalogach (m.in. DIECKMANN 1977, SMRECYŃSKI 1965, LUCHT 1987, ALONSO-ZARAZAGA 2011, ALONSO-ZARAZAGA i in. 2017).

W ostatnim czasie niezależnie odłowiliśmy ten gatunek na dwóch różnych stanowiskach w Wielkopolsce:

- XU22 Biedrusko vic. (52,52 N / 16,89 E), X 2006, 1 ♀, bór na terenie poligonu wojskowego, na pniu sosny, leg. Sz. KONWERSKI,
- YT05 Turowy (51,859 N / 17,91 E), 1 V 2021, 1 ♂, przy starej piaskowni, otrząśnięty z samotnej jemioli rosnącej na powalonej przez wiatr kilkunastoletniej sośnie w przydrożnym zagajniku, leg. M. WANAT.

Ixapion variegatum jest jedynym przedstawicielem rodzaju w Europie, bardzo łatwym do odróżnienia od wszystkich pozostałych gatunków z podrodziny Apioninae dzięki swemu charakterystycznemu ubarwieniu. Według naszej oceny może on nie być w rzeczywistości tak rzadki, jak wynika z opubliko-

wanych doniesień faunistycznych. Jego rozprzestrzenianiu się i wzrostowi liczebności wydaje się sprzyjać obserwowane w ostatnich latach ocieplenie klimatu. Wzrost liczby stanowisk odnotowano ostatnio m.in. na Słowacji i w Czechach, gdzie gatunek ten wielokrotnie odławiano w XXI w., w tym po raz pierwszy w północnym regionie Bohemia (BENEDIKT i in. w druku), oraz w graniczącej z Wielkopolską niemieckiej Brandenburgii (WINKELMANN i BAYER 2004, PÜTZ 2017).

Dziękujemy Karelowi SCHÖNOWI (Litvinov) za udostępnienie bieżących informacji o występowaniu *I. variegatum* w Czechach i na Słowacji.

PIŚMIENNICTWO

- ALONSO-ZARAZAGA M.A. 2011. Apionidae (ss. 148-176). [W:] I. LÖBL i A. SMETANA (red.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 7. Apollo Books, Stenstrup. 373 ss.
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B.A., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Monografias Electrónicas SEA, **8**: 1-730.
- BENEDIKT S., BOROVEC R., KRÁTKÝ J., SCHÖN K., SKUHROVEC J., STEJSKAL R. (w druku). Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea except for Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 2. New checklist. Comments on Brentidae: Apioninae and Curculionidae: Cossoninae, Entiminae, Lixinae, Mesoptiliinae, Molytinae. Supplementary comments on Part 1. Klapalekiana.
- DIECKMANN L. 1977. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Apioninae). Beiträge zur Entomologie, **27**: 7-143.
- FOSTER A.P., MORRIS M.G., WHITEHEAD P.F. 2001. *Ixapion variegatum* (WENCKER, 1864) (Col., Apionidae) new to the British Isles, with observations on its European and conservation status. Entomologist's Monthly Magazine, **137**: 95–105.
- HOFFMANN A. 1958 (reprint 1999). Coléoptères Curculionides (Troisième Partie). Faune de France, **62**: 1209-1839.
- HOLECOVÁ M., HOLLÁ K., ŠEBESTOVÁ M. 2016. Notes on distribution of *Ixapion variegatum* (WENCKER, 1864) (Coleoptera, Curculionoidea, Apionidae) in the territory of the Borská nížina Lowland (SW Slovakia). Folia Faunistica Slovaca, **21** (1): 9-12.
- KOLBE W. 1916: Beiträge zur schlesischen Käferfauna. Entomologische Mitteilungen Berlin-Dahlem, **5**: 253-257.
- LUCHT W. H. 1987. Die Käfer Mitteleuropas – Katalog, Goecke & Evers, Krefeld. 342 ss.
- PÜTZ A. 2017. Der erste Nachweis des Mistel-Spitzmausrüsslers *Ixapion variegatum* (WENCKER, 1864) in der Brandenburger Niederlausitz (Coleoptera: Apionidae). Märkische Entomologische Nachrichten, **19** (1): 87-94
- RHEINHEIMER J., HASSLER M. 2010. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Naturschutz-Spectrum, Themen, **99**: 1-944.
- SMRECZYŃSKI S. 1965. Ryjkowce – Curculionidae: Wstęp i podrodzina Apioninae. Klucze do oznaczania owadów Polski, XIX, 98a: 1-80.
- WINKELMANN H., BAYER Ch. 2004. Neufunde, Wiederfunde und bemerkenswerte Arten der Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidea) in Berlin und Brandenburg. Märkische Entomologische Nachrichten, **6** (1): 33-54.

Wpłynęło: 15 października 2021
Zaakceptowano: 5 listopada 2021